

Q2 QUESTIONS RELATED TO THE FOUR AREAS OF ANALYSIS

Sexo *

Marca solo un óvalo.

Hombre

Mujer

Otro: _____

Edad *

Marca solo un óvalo.

18-25

26-37

38-50

51-60

Más de 60

Principal lengua de trabajo *

Marca solo un óvalo.

inglés

francés

alemán

italiano

griego

otras lenguas oficiales de España

otras lenguas oficiales de la Unión Europea

árabe

ruso

chino

otras lenguas: _____

¿Qué labor desempeña con una frecuencia mayor? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Traducción directa (y labores de apoyo a la traducción) Traducción inversa (y labores de apoyo a la

traducción)

- Interpretación (y labores de preparación y apoyo a la interpretación)
Mi plaza es solo de intérprete, aunque a veces traduzco.
- Mi plaza es solo de traductor de inversa, aunque a veces interpreto.
- Mi plaza es solo de intérprete y nunca traduzco, solo interpreto y realizo otras labores de preparación y apoyo a la interpretación.
- Mi plaza es solo de traductor de directa y nunca interpreto, solo traduzco de directa y realizo otras labores de apoyo general a la traducción.

Otro:

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como traductor en la Oficina de Interpretación

*

de Lenguas (OIL)?

Marca solo un óvalo.

- Menos
 de un
 año.1-5
años.
 6-10 años
 11-20 años
 21-36
años
 Más
de 37
años

Estoy en el periodo de prácticas. Aún no estoy en posesión de la plaza.

¿Durante el periodo en prácticas, si lo tuvo, recibió algún acompañamiento o

*

formación inicial por parte de la OIL?

Selecciona todos los que correspondan.

- Sí, en el periodo de prácticas tuve un seguimiento que me ayudó.
- Si, en el periodo de prácticas tuve un seguimiento, pero no me sirvió de mucho.
- Sí, en el periodo de prácticas recibí formación inicial.

- No, cuando accedí a mi plaza no había periodo de prácticas y no había formación inicial.
- No, en el periodo de prácticas trabajé en lo que me indicaron, pero no hubo retroalimentación formativa ni guías para la mejora.

Otro:

¿Cuál es su formación académica? *

Si su formación universitaria no coincide con las propuestas, puede añadir la suya en la última casilla.

Selecciona todos los que correspondan.

- Licenciatura o Grado en Traducción e Interpretación
- Licenciatura o Grado en Filología, Lenguas Modernas o equivalentes
- Licenciatura o Grado en Derecho
- Licenciatura o Grado en Económicas
- Otro:

¿Ha superado además algún máster de especialización? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Salta a la pregunta 13

¿De qué especialidad? *

¿Cuenta con un título de doctorado? *

Marca solo un óvalo.

S

í

N

o

¿Qué géneros textuales suele traducir habitualmente? *

Cuando hablamos de géneros textuales nos referimos a clases de textos identificables y caracterizados por su contenido (según áreas temáticas) y por las convenciones sociotextuales que los rigen; por ejemplo: una sentencia, una esquela,

una columna de opinión en un periódico, una receta, un tratado internacional, una invitación formal a un acto... Todos ellos constituyen en sí mismos géneros textuales. Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Notas informativas breves
- Correspondencia formal
- Informes técnicos extensos
- Correos electrónicos informales
- Mensajes manuscritos
- Telegramas
- Discursos
- Tratados internacionales
- Legislación (nacional, UE o extranjera)
- Otro:

¿Considera que al traducir realiza labores de mediación cultural? *

Marca solo un óvalo.

- Sí, va implícito en la labor traductora. *Salta a la pregunta 20*
- No, me limito a traducir. *Salta a la pregunta 21*
- Sí, cuando el texto lo requiere. *Salta a la pregunta 20*

¿Cómo media? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Aclaraciones intratextuales de culturemas (referencias culturales)
- Notas al pie aclaratorias
- Explicaciones aparte (en un correo electrónico, en una llamada)
- Me llaman para asesorar sobre cuestiones culturales
- Traducción de los culturemas mediante equivalencias culturales
- Adaptación de formatos textuales a las convenciones del género textual en la cultura meta

- Otro:

¿Recibe algún tipo de formación continua en la unidad? *

Marca solo un óvalo.

- Sí *Salta a la pregunta 22*
- No, es voluntaria y no me interesa. *Salta a la pregunta 23*
- No, no la hay. *Salta a la pregunta 23*

¿Sobre qué temas o competencias? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Refuerzo o actualización de la norma lingüística
Avisos sobre lenguaje sensible y guías para su gestión
- Información de contexto (sobre un tema, una región, personas o colectivos...)
Uso de nuevos recursos informáticos, tecnológicos, etc.
- Otro:

¿Le gustaría que la hubiera o que fuera sobre otros temas? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Sí, me gustaría que hubiera formación continua para traductores.
- Sí, me gustaría que la hubiera sobre otros temas o competencias vinculadas con la traducción.
- Otro:

Si tuviera que describir el método de traducción que emplea habitualmente,

*

sería:

Marca solo un óvalo.

- Literalista (procurando no despegarse demasiado de la formulación original siempre y cuando el mensaje quede lo bastante claro)
- Comunicativo (con más licencias de reformulación que hagan el texto más natural en la lengua de llegada o más atinado en términos pragmáticos)
- Depende del género textual
- Otro:

Indique, por favor, el método más habitual que emplea en cada caso según el género textual: *

Marca solo un óvalo por fila.

	Literalista (más pegado a la formulación original)	Comunicativo (con más reformulación en aras de la naturalidad según el género y la situación comunicativa)	No traduzco ese género textual.
Notas informativas breves	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Correspondencia formal	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Informes técnicos extensos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Correos electrónicos informales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mensajes manuscritos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Telegramas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Discursos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tratados Internacionales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Legislación (nacional, UE o extranjera)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Otros	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

¿Consulta textos paralelos? *

Textos del mismo género textual en la lengua de partida o de llegada.

Marca solo un óvalo.

- Siempre
- Es habitual, pero no

obligatorio

- No es habitual, pero se puede
- Nunca
- Otro:

En el proceso de traducción suele haber unas fases centrales: transferencial *(traducción propiamente dicha), de cotejo (traducción frente a original) y de revisión (solo del texto meta). ¿Coteja usted la traducción con el original al acabar de traducir?

Marca solo un óvalo.

- Sí, lo hago siempre; es una rutina
- obligada. Solo si me sobra tiempo.
- No, lo hace un compañero.
- No se cotejan las traducciones con sus originales.
- Otro:

¿Revisa usted su traducción al final? *

Revisión se refiere a la fase posterior al cotejo. La revisión atañe exclusivamente al texto meta (sin compararlo con el original).

Marca solo un óvalo.

- Sí, siempre.
- No, lo hace otro traductor.
- No, no se revisan las traducciones.
- Otro:

¿Revisa usted otras traducciones? *

Marca solo un óvalo.

- Sí, además de traductor, soy revisor.
- Sí, todos revisamos las traducciones de los demás.
- No

¿Revisa usted el texto meta en español? *

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No, en otras lenguas.
- No, lo hacen otras personas.

Si detecta un error de sentido o un dato incorrecto en el original, ¿cómo actúa? *

Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Lo comunico a mi superior.
- Si tengo la seguridad de que es un error, lo corrijo en la traducción. Lo traduzco literalmente con el fallo reproducido en la lengua meta. Depende del género textual.
- Otro: _____

Si el texto original presenta un uso no sexista del lenguaje, ¿cómo lo traduce? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Respeto el original. Por ejemplo, si pone "he/she", pongo él/ella; si pone "chairperson", pongo "presidencia"; si pone "compañeos y compañeras", pongo "all colleagues men and women" o algo similar, etc.). Si pusiera "the chairman", pondría "el presidente". La traducción respeta literalmente hasta donde se puede lo que hay en el original.
- Si percibo el deseo claro de usar un lenguaje no sexista en el original, incluso cuando literalmente no es posible respetarlo, busco equivalentes no sexistas en la lengua meta, aunque eso implique añadir o quitar palabras (si pone "mecánico, mecánica; ingeniero, ingeniera", pongo "technicians and engineers, be them men or women/both men and women" o algo similar, por ejemplo; o si aparece un "s/he", pongola flexión de género duplicada cada vez que es necesario.
- Hago caso omiso. En la OIL se emplea por sistema el masculino genérico y no se considera relevante ese aspecto de los textos originales (si pone chairperson hablando en general, ponemos "el presidente").
- Otro:

¿Cómo actúa cuando debe traducir términos sensibles desde el punto de vista político? (topónimos, nombres propios, formulaciones, etc.) *

Por ejemplo, Estado Islámico, Daesh, ISIS, etc; por ejemplo, territorios ocupados, Palestina, Judea y Samaría, etc; por ejemplo, denominaciones de determinados pasos(que no pueden llamarse "frontera"); por ejemplo, las implicaciones del término "blockade" al hablar del bloqueo naval (en Gaza)... Puede marcar varias casillas.

Selecciona todos los que correspondan.

- Traslado los nombres propios tal y como están en los originales, solo con adaptaciones de carácter fonético cuando el original emplea otro alfabeto.
- Sigo la convención general para la traducción de nombres propios: se respetan como en el original, salvo en el caso de reyes, papas y otros casos de personajes históricos cuyo nombre traducido ya está asentado.
- Siempre busco el equivalente para los topónimos en el par de lenguas que corresponda (London-Londres; Türkiye-Turquía). Para las denominaciones sensibles con implicaciones políticas, contamos con la información de antemano (aviso, listado interno...).
- La OIL cuenta con un registro de indicaciones específicas para términos y formulaciones sensibles. Si hay dudas, podemos contactar con quienes encargan la traducción.
- Depende del género textual, no es lo mismo un informe técnico interno que un tratado internacional.
- Aplico mi criterio profesional. Solo consulto si tengo dudas.
- Recibo una formación específica en este sentido que me permite detectar los términos sensibles y aplicar la consigna de la OIL o las indicaciones de quien encarga la traducción.
- Recibo información actualizada permanentemente en este sentido que me permite detectar los términos sensibles y aplicar la consigna de la OIL o las indicaciones de quien encarga la traducción.
- Forma parte de mi trabajo como traductor de la OIL documentarme correctamente en este sentido.
- Otro:

¿Quién es el público meta de sus traducciones normalmente? *

En el Libro blanco de la traducción institucional (2012) aparecen señalados como destinatarios quienes encargan la traducción. En esta pregunta nos referimos al público meta, los lectores finales de la traducción.

Selecciona todos los que correspondan.

- Se trata de documentos públicos, así que el público general.
- Aunque se trata de documentos públicos en general, los destinatarios suelen ser funcionarios nacionales, de otros países o de organizaciones y organismos internacionales, familiarizados con los contenidos.
- Salvo en el caso de la legislación y los tratados internacionales, los destinatarios son funcionarios de ministerios españoles o sus interlocutores en otras

instituciones, no el público general. Podría decirse que se trata de comunicaciones experto-expertomediadas por la traducción.

- Otro:

¿Emplea usted alguna herramienta de Traducción Asistida por Ordenador? *

En el Libro blanco de la traducción institucional (2012) se indicaba que había 15 licencias de Déjà Vu para 17 traductores. La pregunta pretende comprobar si el crecimiento de trabajadores de la Oficina ha ido aparejado de un aumento de las licencias.

Marca solo un óvalo.

- Sí *Salta a la pregunta 39*
- No *Salta a la pregunta 41*

¿Ha recibido formación sobre su uso? *

Marca solo un óvalo.

- No hizo falta. Es bastante intuitiva.
- No hizo falta. La conocía por mi formación o experiencia profesional previa. No, y me habría gustado que la hubiera.
- No
- Sí y me vino muy bien.
- Sí, aunque ya la conocía por mi formación o experiencia profesional previa.

¿Cree que facilita el trabajo? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Sí, mucho.
- Sí, aunque creo que se corren riesgos. No especialmente.
- No, por eso no la uso.
- Otro:

¿Le gustaría usarla? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Sí, mejoraría el rendimiento.
- Sí, aunque necesitaría más formación. No, estoy bien

trabajando como ahora.No lo sé.

- Otro:

¿Cuántas palabras traduce en una jornada laboral estándar? *

La media en jornadas de trabajo estándar de 8 horas es de 3000 palabras. Es posible hacer más y hay muchos factores que influyen en ello, pero lo ideal es no trabajar cansado y tener tiempo para revisar siempre.

Selecciona todos los que correspondan.

- No lo he contado nunca.Entre 2000 y 3000
- Entre 3000 y 4000
- Menos de 2000
- Más de 4000

Otro:

¿Te parece adecuada la carga de trabajo?

- Sí, estoy bien.
- No, en realidad podría hacer más. Cuando no traduzco realizo otras tareas.No, ir de prisa para acabar a tiempo puede afectar a la calidad.
- Sí, se trata de textos sensibles que hay que traducir con mucha atención.
- No, nunca da tiempo a acabar.
- Hay picos de trabajo, pero también hay épocas más tranquilas. Está bien.

Otro:

¿Cuál es el plazo más habitual para los encargos de traducción? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Entregar la traducción en el día.
Entregar la traducción al día siguiente.
- Entregar la traducción al acabarla, con un margen de tiempo razonable.
- Para los textos largos (tratados, legislación, etc.), solemos tener plazos más generosos.